

**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ АРТЕЗИАНСКИХ ВОД НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ****Мамедова Ф.С.**

*Кандидат химических наук, доцент, профессор РАЕ
Нахчыванский Государственный Университет, Институт Природных Ресурсов
<https://orcid.org/0009-0001-0255-7190>*

Аббасов А.Д.

*Доктор химических наук, чл.-корр. НАН Азербайджана,
преподаватель кафедры химии
<https://orcid.org/0009-0004-2085-6209>*

Нахчыванский Государственный Университет, Азербайджан (Нахчыван)

Махмудов Ш.М.

*Кандидат химических наук, доцент
<https://orcid.org/0009-0000-8063-6807>
Нахчыванский Государственный Университет, Азербайджан (Нахчыван)*

Гулуев Р.Я.

*Старший научный сотрудник
Нахчыванский Государственный Университет, Институт Природных Ресурсов
<https://orcid.org/0009-0005-7519-8028>*

Годжаева А.Э.

*Докторант
<https://orcid.org/0009-0008-5136-5217>
Нахчыванский Государственный Университет, Азербайджан (Нахчыван)*

**CHEMICAL COMPOSITION AND APPLICATION OF ARTESIAN WATERS OF THE
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC****Mammadova F.**

*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Nakhchivan State University, Institute of Natural Resources
<https://orcid.org/0009-0001-0255-7190>*

Abbasov A.

*Doctor of Chemical Sciences, Corresponding Member of the NAS of Azerbaijan,
Lecturer of the Department of Chemistry of the Nakhchivan State University,
Nakhchivan State University, Azerbaijan (Nakhchivan)
<https://orcid.org/0009-0004-2085-6209>*

Mahmudov Sh.

*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor
Nakhchivan State University, Azerbaijan (Nakhchivan)
<https://orcid.org/0009-0000-8063-6807>*

Quliyev R.

*Senior researcher
Nakhchivan State University, Institute of Natural Resources
<https://orcid.org/0009-0005-7519-8028>*

Godzhaeva A.

*Doctoral student
<https://orcid.org/0009-0008-5136-5217>
Nakhchivan State University, Azerbaijan (Nakhchivan)*

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются теоретические основы формирования артезианских вод и их классификация. В ней рассматриваются вопросы образования, распространения и использования артезианских вод, а также их химический состав, физические и гидрохимические свойства. Целью данной работы является попытка дать общую характеристику подземным водам Нахчыванской Автономной Республики, а также обозначить перспективы и основные проблемы, связанные с их использованием. Это живое свидетельство богатства недр Нахчыванской области подземными водами, которые являются самым ценным полезным ископаемым нашего региона. Особое внимание уделяется состоянию и перспективам использования пресных артезианских вод в автономной республике. Совокупность приведенных материалов дает нам возможность предложить ряд практических рекомендаций по рациональному использованию артезианских вод автономной республики.

ABSTRACT

This article covers the theoretical foundations of artesian water formation and classification. It examines the formation, distribution, and use of artesian water, as well as its chemical composition, physical, and hydro-chemical properties.

The purpose of this work is an attempt to give a general description of the groundwater of the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as to identify the prospects and main problems associated with their use. This is a living evidence of the richness of the subsoil of the Nakhchivan region with groundwater, which is the most valuable mineral resource in our region. Particular attention is paid to the state and prospects for the use of fresh groundwater in the Autonomous Republic. The totality of the above materials gives us the opportunity to offer a number of practical recommendations for the rational use of the artesian waters of the Autonomous Republic.

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, подземные воды, артезианские воды, химический состав, гидрохимические характеристики

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, groundwater, artesian waters, chemical composition, hydrochemical characteristics.

Нахчыванская Автономная Республика занимает южную часть Кавказского перешейка и расположена между 38°51' - 39°52' северной широты и 44°37' - 46°13' восточной долготы, на оконечности юго-западного склона Малого Кавказа. С севера и северо-запада ее границы проходят по водоразделам Зангезурского и Даралагезского горных хребтов и по северо-восточному склону отрогов Агманганского хребта (по Союгдагу); она примыкает также к Армении; с юга и юго-запада республика граничит по реке Аракс с Ираном и Турцией (с последней всего на протяжении 11 км). Автономная республика по внешним очертаниям своих границ представляет не совсем правильный продолговатый четырехугольник, тянущийся с северо-запада на юго-восток. Северная и южная стороны этого четырехугольника значительно больше двух его сторон, сверх того - верхняя часть в центре имеет дугообразный выступ [1].

На севере теснятся горы; они тянутся почти непрерывной цепью и составляют естественную границу республики. С южной стороны границу Нахчыванской АР составляет извивающаяся узкой лентой река Аракс. На востоке и западе горы совсем близко подходят к Араксу и оставляют только узкий проход между рекой и подошвами гор. Река Аракс на небольшом западном своем участке, равно приблизительно одной пятнадцатой части всей южной границы автономной республики, отделяет ее от Турции; дальше же на протяжении всей границы Аракс проходит вдоль территории Персии.

Несмотря на то, что Нахчыванской АР занимает сравнительно небольшую площадь, не превышающую 6 тысяч кв.км., рельеф является чрезвычайно разнообразным. Автономная республика, находящаяся в указанной выше широте и долготы, характеризуется своеобразным территориальным разделением. В основном автономная республика может быть подразделена на три важные зоны: низменная зона, прилегающая к реке Аракс, занимает всю юго-западную часть республики; севернее начинается предгорье, и нагорная, северо-восточная часть представляет собой высокую горную зону. Большая часть поверхности, превышающая половину всей территории республики, расположена в низменной зоне; предгорье и нагорная часть занимают вместе остальную, меньшую половину поверхности.

В гидрологическую сеть Нахчыванской Автономной Республики входят реки, озера, артезианские колодцы, водохранилища и т.п. Внутренние воды автономной республики сформировались в очень древние геологические периоды и сохранили свою идентичность до сегодняшнего дня, хотя и подверглись относительным изменениям [2]. На территории Нахчыванской Автономной Республики имеется до 400 крупных и мелких рек общей протяженностью 1,8 тыс. км. Реки, стекающие с Зангезурского хребта, отличаются плотной сетью, а реки, протекающие по территории Нахчыванской впадины и к западу от реки Нахчыванчай, представляют собой довольно редкую сеть. Плотность сети некоторых речных бассейнов (Нахчыванчай, Алинджачай, Гиланчай) на территориях выше 2500 м уменьшается до 0,10 км/км². В предгорных и равнинных территориях, расположенных ниже 1000 м недостаточное развитие речной сети связано с малым количеством осадков в этой зоне, интенсивным испарением и отложением осадочных пород в речных водах. В то же время это создает прямую пропорциональность с полноводностью рек. На территории автономной республики длина рек, другими словами, путь, пройденный водной массой, уменьшается по направлению с запада на восток. Реки автономной республики (за исключением реки Арпачай), с различными по площади бассейнами (от 9 до 1630 км²), имеют одинаковый период полноводности [3,4]. Основным источником ресурсов для всех рек региона являются подземные воды. Реки на протяжении 6-8 месяцев на 30-45% питаются подземными водами. Речная сеть Нахчыванской Автономной Республики богата также озерами различного происхождения. В регионе имеется до 20 озер, но их площадь и объем небольшие. Площадь большинства зарегистрированных озер меньше 10 гектаров.

Материалы и методы

Объектами исследования являются родниковые и артезианские воды Нахчыванской Автономной Республики. Отбор проб артезианских вод проводился авторами во время полевых маршрутов в 2022-2025 год в составе научной экспедиции, организованной лабораторией «Гидрогеология и минеральных вод». На месте проб отбора измерялись параметры быстроменяющихся компонентов: температура, удельная электропроводность, Eh, pH при помощи анализатора Water Test Hanna

instruments. Вода для анализа макро- компонентного состава отбиралась в пластиковую посуду объемом 2 л. Концентрации Cl^- , SO_4^{2-} , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ были определены методом ионной хроматографии (ICS 1000), концентрации HCO_3^- определялись методом титрования раствором (0,1 моль) HCl , концентрации кремния атомно-абсорбционной спектрометрией [8,9]. Для всех образцов воды определена степень минерализации, жесткость, количество ионов магния, кальция, сумма натрия и калия, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов и рН среды. Концентрация указанных компонентов в воде выражена в мг-экв/л и мг/л. Современные методы анализа учитывают наличие элементов, присутствующих в воде в количестве от 10^5 до 10^7 г/л или менее. В это время некоторая часть анализов проводится непосредственно на станциях водоснабжения (реки, родники, артезианские источники), с помощью передвижных полевых лабораторий, а остальная часть в лабораториях на базе гидрогеохимических партий.

Обсуждение результатов

Грунтовые воды можно сказать, встречаются везде, в современных отложениях. Артезианские

бассейны с высоким давлением на наклонных частях обнаружены в антропогенных, сарматских отложениях, акчагильских старых горных породах (Нахчыван, Шарур, Садарак и др.). Их минерализация равна приблизительно 1 г/л, химический состав – кальций гидрокарбонат, используется в водоснабжении городов и сел, орошении участков. Кроме того в центральной и южной частях землепользования района имеется большое количество ручьев, артезианских бассейнов, кягризов и родников [5]. Количество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивается по органолептическим показателям, химическому составу и бактериальному загрязнению. Требования к качеству воды определяются государственными стандартами. По органолептическим показателям питьевая вода должна быть прозрачная, бесцветная, не иметь неприятного запаха и вкуса. Величина сухого остатка не должна превосходить 1 г/л, общая жесткость – 7.0 мг-экв/л, содержание железа – 0.3 мг/л.

Многих селах и поселках Шарур-Садаракского региона, до сих пор используются преимущественно колодезную и артезианскую воду для обеспечения потребностей региона (Рис. 1).

Рис. 1. Артезианская скважина

Чистота артезианской воды не вызывает сомнений, ведь она не подвержена влиянию экологической ситуации в регионе и загрязнениям микроорганизмами. Однако необходимо помнить о необходимости очищать воду, чтобы не возникли

проблемы связанные с излишней концентрацией химических веществ и разных загрязнителей.

Ниже приведены сравнительные характеристики и технические показатели артезианских вод различных источников указанных районов региона.

Общие сведения о субартезианских скважинах на балансе Комитета Водного Хозяйства и Мелиорации по Шарурскому району

Название сёл и число скважин	Р, №	Дата бурения	Марка насоса	Плодотворность насоса, м ³ /ч.	Орашаемые земли, га
Ахамед, 8	1	1984	Есv-10	32	12
	2	2006	Есv-8	25	4,0
	3	2015	Есv-8	20	1,8
Керимбейли, 8	4	1964	Есv-10	120	11
	5	1991	Есv-10	63	6,0
	6	2010	Есv-10	63	6,0
Демирчи, 8	7	1984	Есv-8	25	0,6
	8	2007	Есv-8	20	1,4
	9	2015	Есv-8	25	1,2
Махта, 5	10	1965	Есv-8	25	1,2
	11	2015	Есv-8	25	1,0
	12	2015	Есv-8	25	1,6
Карабурч, 1	13	1977	Есv-8	25	0,6
Гюргулу, 4	14	1977	Есv-6	10	4,0
	15	1984	Есv-10	63	8,0
	16	1985	Есv-10	63	9,0
	17	2011	Есv-8	25	5,5

Как видно из таблиц, при переходе из равнинных территорий (Бабекский район) к горным (Джюльфинский и Ордубадский районы) состав и

количество исследуемых артезианских вод закономерно изменяется (рис.2).

Рис. 2. Сравнительные показатели субартезианских скважин в Нахчыванской Автономной Республике по областям: 1-Шарур, 2-Бабек, 3-Садарак, 4-Кенгерли, 5-Шахбуз, 6-Джюльфа, 7-Ордубад.

Как видно из диаграммы, 2049,8 га земли орошаются 880 скважинами, действующими в автономной республике. На рисунке 3 представлено

сравнительное описание артезианских скважин, ранее и в настоящее время работающих в автономной республике.

Рис. 3. Сравнительное описание артезианских скважин, ранее и в настоящее время работающих в автономной республике:

Из таблиц видно, что большинство состав воды преимущественно сульфатно-гидрокарбонатный-кальциевый, в коллекторах с высокой минерализацией-сульфатный-натриевый (Гарагасанлы коллектор).

В таблице 3 приведен макро компонентный состав, полученных из артезианских скважин различных частях региона.

Таблица 3.

Химические показатели некоторых артезианских вод автономной республики

Районы	Результаты анализа								
	Минерализация	pH	НСО ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	СГ	NH ₄ ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ + K ⁺
Бабек	456,6	6,8-7,2	6,75-8,4	1,85-6,36	3,9-7,33	0,14	6,6-9,8	6,2-7,6	1,52-2,92
Кенгерли	467,5	7,0-7,2	7,4-10,5	0,95-2,10	1,86-3,30	0,24	5,1-9,6	2,6-5,7	2,4-4,38
Джульфа	378,5	7,1-7,2	4,2-8,0	2,26-4,59	1,55-2,58	0,10	5,3-7,8	3,2-6,6	7,4-10,6
Ордубад	308,7	6,9-7,0	3,2-7,0	-	0,62-1,14	0,10	1,9-3,6	1,5-2,6	0,95-1,75
Садарак	910,5	7,0-7,15	4,6-4,8	1,98-3,46	2,10-3,60	0,14	1,6-3,8	4,2-4,6	1,26-1,75
Шарур	900,6	7,1-7,2	3,6-4,8	0,72-3,46	0,52-2,28	0,12	2,0-4,6	3,9-4,3	0,55-2,50
Шахбуз		6,9-7,0	4,2-8,0	0,55-1,10	1,55-1,96	0,11	1,6-4,6	3,3-3,7	2,0-2,8

Полученные результаты показывают, что большинство артезианских вод на территории автономной республики, за исключением некоторого артезианского источника, пригодны для питья и технических целей. В результате определения химических показателей артезианских вод автономной республики, установлено, что качество воды соответствует требованиям Сан Пинг по показателям: общая минерализация, общая жесткость, общего железа, нитрит ионов и др.

Химически анализированы некоторые артезианские воды, взятые по всей территории автономной республики (Гейдарабад, Огуз юрду, Демирчи, Оглангала, Юхары Яйджы и др.). Определены количества шести главных ионов, а также установлена общая минерализация (сухой остаток), жесткость и кислотность изученных вод. Артезианские воды в Бабекском районе имеют жесткость в пределах 2,6-3,5. Воды, полученные из артезианской

скважины Джульфы, Ордубад и Шахбузских районах не содержит примесей неорганических солей, концентрация в ней хлорид- и сульфат – ионов низкая, эти воды более мягкие, они имеют наименьшие показатели жесткости. Воды из Шарур-Садаракского района можно характеризовать как сульфатные, в них отмечено повышенное содержание сульфат-ионов. Сульфатные анионы свидетельствуют о наличии гипсовых, известковых и доломитовых отложений. На основании полученных результатов, за исключением нескольких, показано пригодность использования большинства изученных вод для питья и технических нужд населения.

Артезианские бассейны – это запасы чистой полезной пресной воды, состав которых не зависит от негативной экологии, не меняется при использовании разнообразных химических удобрений, от вредного воздействия работающих промышленных предприятий [10,11].

Сегодня проблема качества питьевой воды волнует многих людей во всем мире. Вследствие нехватки чистой питьевой воды и регулярного употребления воды низкого качества, более пятисот миллионов человек в мире страдают от различных заболеваний. Для мегаполисов проблема чистоты и качества питьевой воды особенно актуальна [12,13].

Существует множество причин загрязнений питьевой воды. Все эти причины прямо или косвенно связаны с источниками воды. Часто водопроводная вода имеет не артезианское происхождение, а берется из доступных открытых поверхностных источников. Каждый тип водного источника имеет свои собственные характерные причины, которые вызывают загрязнение воды.

Загрязнение воды является серьезной проблемой человечества, но существует множество способов её решения: научиться бережней относиться к природным ресурсам, создать более совершенные очищающие воду механизмы, внедрить бессточные технологии в промышленности, повторно использовать очищенные сточные воды (в сельском хозяйстве, например) и т.д. [14]. Борьба с этой проблемой вполне можно и нужно.

В современных условиях социально-экономического развития региона проблема обеспечения населения питьевой водой становится приоритетной наряду с другими, не менее важными социальными, экономическими и экологическими проблемами. В условиях постоянной нагрузки на природную среду и прогрессирующего загрязнения поверхностных вод расширение использования пресных подземных вод не имеет альтернативы. Результаты выполненных исследований позволяют сформулировать следующие основные выводы:

Неповторимый вкус и качество выращенной на территории Нахчыванской Автономной Республики сельскохозяйственной продукции и фруктов - бесценное достояние земли, воды и воздуха этого прекрасного края одаренного людям. Научные исследования этих источников воды, которые служат людям веками, подтверждают, что подземные воды, природные богатства океана, кипящие под ногами, в виде кягривов, родников и артезианских скважинах выходят на поверхность Земли, вынося с собой полезные элементы окружающих пород.

Химический состав артезианской воды не изменяется многие годы, он не зависит от климатических изменений, паводков и осадков, а запасов воды хватает обычно на пятьдесят и более лет. Поэтому подобрать систему водоподготовки и настроить технологический процесс фильтрации при профессиональном проектировании достаточно просто. И вот в случае очистки артезианской воды, эта вода является надёжным и стабильным источником живительной влаги, используемой на нужды человека. Ценность вод из артезианского источника с каждым годом только увеличивается из-за растущего дефицита качественной питьевой среды.

В настоящее время остро стоит проблема уменьшения негативного воздействия на подземные воды, а также их рациональное использование.

Как уже отмечалось в более ранних работах авторов [10], реализация природоохранных мероприятий на всех уровнях управления природоохранной деятельностью (государство – предприятие – население) позволит улучшить экологическую обстановку, восстановить водные объекты и будет способствовать созданию благоприятной окружающей среды для жителей, в частности, нашего края. Учитывая интересы здоровья населения, необходимо проводить следующие природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на подземные воды:

- организационно-правовые: разработка нормативно-правовых документов; идентификация, оценка экологических рисков; разработка стратегий, планов по защите артезианских вод от загрязнения; разработка и внедрение региональных программ.

- технологические: применение специальной водоподготовки для воды используемой в хозяйственно-питьевом водоснабжении; использование математического моделирования и прогнозирования экологического состояния объектов; более глубокий охват населения централизованным водоснабжением, строительство водозаборных сооружений глубиной более 100 м; ужесточение требований к сбросу сточных вод в водные объекты; реконструкция водопроводных и канализационных систем; размещение отходов в соответствии с требованиями законодательства.

- управленческие: осуществление государственного контроля и надзора не только для водозаборных сооружений централизованного водоснабжения; развитие системы мониторинга артезианских вод находящихся на различной глубине по территории края; разработка и внедрение программ по восстановлению водных объектов; развитие организационно-информационного обеспечения граждан – субъектов водохозяйственного комплекса, по вопросам частного водопользования;

- экономические: стимулирование природопользователей и населения к рациональному и бережному использованию водных объектов; развитие механизмов обязательного экологического страхования.

Таким образом, можно оживить водоснабжение и экономическую деятельность региона, эффективно используя ценные водные ресурсы региона, включая родниковые, кягривые, артезианские, минеральные и другие подземные воды. В отличие от других полезных ископаемых, подземные воды имеют ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать при оценке их запасов и определении перспектив их использования в народном хозяйстве.

Литература

1. Аббасов А., Мамедова Ф., Гейдарова Ф. Геохимия и особенности распространения природных вод в Нахчыванской Автономной Республике, Нахчыван, 2015, 286 с.

2. Аббасов А.Д., Мамедова Ф., Гурбанов Г. Экология и окружающая среда во взаимоотношении общества и природы. Нахчыван, «Аджеми», 2018, 290 с.
3. Мамедова Ф.С., Джафарлы М.М., Сеидова И.М. // Гидрохимические свойства подземных вод Нахчыванской Автономной Республики. Россия, «Наука и мир», 2017, №3, (43), с.33-37.
4. Мамедова Ф.С., Аббасов А.Д. Факторы влияющие на водный баланс Нахчыванской Автономной Республики. // Научные тенденции: Вопросы точных и технических наук. Санкт-Петербург, 2019, т.2, с. 16-20.
5. Мамедова Ф.С., Аббасов А., Гаджиева Г.С. Подземные водные ресурсы Нахчыванской Автономной Республики, Нахчыван, 2022, 335 с.
6. Архипова Н.А. Гидроэкология: количественная оценка поступления в водные объекты загрязняющих веществ от рассредоточенных источников // Инженерная экология. - 2002. - №1. - С.27-41.
7. Белоусова, А. П. Экологическая гидрогеология: учебник для вузов / А. П. Белоусова, И. К. Гавич, А. Б. Лисенков [и др.]. Москва: ИКЦ Академкнига, 2006, 400 с.
8. Васильченко О.В. Гидроэкология: особенности оценки качества вод // Инженерная экология. 2003, №3, с.2-25.
9. Якубов М.А., Якубов Х.Э., Якубов Ш.Х. Коллекторно-дренажный сток Центральной Азии и оценка его использования на орошение. Ташкент, НИЦ МКВК, 2011, 188 с.
10. Язвин Л.С. Оценка прогнозных ресурсов питьевых подземных вод и обеспеченность населения России подземными водами хозяйственно-питьевого назначения // Разведка и охрана недр. 2003, № 10, с.13–19.
11. Сафронов В.П., Рябов Г.Г., Маликов А.А. **Геотехнологический подход к охране водных ресурсов** // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле, 2014, № 3, С. 31–35.
12. Шварц А. А. «Химический состав подземных вод Санкт-Петербургского региона в свете новых требований к качеству питьевой воды. // Вестник СПбГУ. 2005, Серия 7, вып.1, с.15- 26.
13. Ясаманов, Н. А. Основы геоэкологии М.: Академия, 2003, 352 с.
14. Ярошевская Н.В., Кульский Л.А. Применение новых фильтрующих материалов при водочистке // Химия и технология воды, 1987, Т.9, № 4, с. 371-373.